

O ensino da Física nas escolas secundárias de Portugal antes dos anos 30 do século passado

Jorge Valadares – Universidade Aberta

Resumo

Esta comunicação baseia-se na primeira parte de uma investigação sobre o ensino da Física nas escolas secundárias portuguesas antes dos anos 30, ou seja, até ao início do chamado Estado Novo. A investigação como um todo englobará dois períodos: o primeiro inclui os últimos anos da monarquia e a primeira república; o segundo irá referir-se à época da segunda república iniciada em 1933 e que terminou com a revolução do 25 de Abril. A experiência pessoal vivida ao longo dos últimos quase 20 anos dessa época, primeiro como aluno e depois como professor, leva-me a afirmar que nesse tempo o ensino era profundamente livresco, com uma grande influência dos manuais únicos adoptados oficialmente pelos sucessivos ministérios responsáveis pela educação. O ambiente nas aulas no meu tempo de aluno era altamente desfavorável a uma aprendizagem minimamente significativa.

Se dessa época eu tenho experiência e também alguns estudos por mim já efectuados, as épocas anteriores eram-me bastante menos conhecidas, o que me motivou a efectuar esta investigação. A influência sobejamente comprovada dos manuais no ensino, agravada quando se trata de manuais únicos, justifica que comece pela análise histórica sequencial desses manuais ao longo das décadas. Procurei centrar-me em manuais que ou foram manuais únicos ou, em momentos aliás que se revelaram raros, foram os manuais mais adoptados. A adopção oficial de manuais únicos em Portugal só terminou em definitivo com a profunda mudança de regime político que ocorreu em 25 de Abril de 1974 pelo que temporalmente aqui terminará a investigação em curso.

Esta englobará também outros aspectos importantes, tais como os instrumentos de avaliação, a formação dos professores, o ambiente em sala de aula e depoimentos de alguns dos professores de Física dessa época.

Palavras-chave

Aprendizagem significativa, aprendizagem mecânica, ensino acrítico, manuais escolares, ambiente de aprendizagem

Abstract

This communication is based on the first part of an investigation of the physics teaching in Portuguese secondary schools before the seventies. The investigation as a whole covers two periods: the first concerns the period encompassing the last years of the monarchy and the first republic; the second refers to the period of the Second Republic started in 1933. The personal experience over the last almost 20 years of that time, first

as a student and then as a teacher, leads me to say that at this time the school was deeply bookish, with a great influence of the manuals officially adopted as unique by the ministry of education. The classroom environment in my time as student was highly unfavorable to a minimally meaningful learning.

If I have experience of that time and also some studies already made by me, the previous times were far less well known by me, which was the motivation to perform this research. The widely proven influence of adopted manuals, aggravated when they have the condition of unique textbooks, justifies starting, after an introduction, by a sequential historical analysis of these manuals over the decades. I tried to focus on manuals or handbooks unique or the most adopted in all the schools. The official adoption of unique textbooks for all schools only ultimately ended in Portugal with the profound change of political regime that occurred on April 25, 1974. Then, temporally it is here that finish this research.

This will include also other important aspects such as assessment instruments, teachers training, the classroom environment and testimonials from some of the physics teachers at that time.

Keywords

Meaningful learning, rote learning, uncritical teaching, learning environment

Introdução histórica

O ensino secundário em Portugal foi originado a partir do antigo ensino das "artes" ministrado, desde o século XVI, em larga medida por iniciativa de ordens religiosas. As "artes" incluíam disciplinas como gramática, latim, português, grego, história, geografia, matemática, retórica, humanidades e filosofia. Assim, e para dar um exemplo, o Rei D. João III fundou em Coimbra, em 1561, o Real Colégio das Artes e Humanidades, cuja frequência era obrigatória para o acesso à Universidade de Coimbra. No final do século XVIII, na sequência da expulsão dos Jesuítas pelo Marquês de Pombal, o ensino secundário foi estatizado, uniformizado e secularizado.

Os chamados liceus, onde passou a ser ministrado um ensino secundário teorizante, foram criados na sequência do estabelecimento do Liberalismo em Portugal, em 5 de Dezembro de 1836. Foi decidido instalar 2 liceus em Lisboa e 1 em cada capital de distrito. O primeiro liceu do país foi aberto em Lisboa, mas a instalação dos outros foi-se arrastando no tempo durante largos anos. Assim, por exemplo, só em 1860 foi criado o Liceu de Aveiro e apenas em 1906 surgiu o primeiro liceu exclusivamente feminino do país. Mas já antes havia uma importante escola onde se preparava estudantes que viriam a ser oficiais das Forças Armadas mas em que muitos dos alunos acabaram por vir a frequentar as Universidades portuguesas, particularmente nas áreas das ciências. Essa escola era o Real Colégio Militar fundado em 3 de março de 1803.

Em 1900 havia apenas 24 liceus, com 283 professores e 2848 estudantes, dos quais 59 eram do sexo feminino.

Das matérias constantes dos programas dos primitivos liceus fazia já parte a Física, na 7ª rubrica que era a seguinte: Princípios de Física, de Química e de Mecânica aplicados às artes e ofícios (Carvalho, 2001, p. 564).

O ensino técnico em Portugal iniciou-se com a histórica “Aula do Comércio”, implementada em Lisboa em 1759. É considerada uma das primeiras escolas do mundo a ensinar a contabilidade de uma forma técnico-profissional. Em 3 de Julho de 1780 é fundada a Real Casa Pia de Lisboa, por Pina Manique, intendente-geral da Polícia, destinada à educação de órfãos e à recuperação, através do trabalho, de mendigos e vadios. Das suas famosas oficinas saíram alguns dos maiores técnicos portugueses em vários campos, desde a relojoaria à pintura, electricidade industrial, escultura, etc.

Mas é a partir da década de 1880 que sucessivos ministros das Obras Públicas, Comércio e Indústria estiveram na base da criação de escolas industriais, comerciais e agrícolas. Muitas delas contaram com alguns professores contratados por concursos internacionais. Uma das mais antigas e conhecidas era a Escola de Desenho Industrial de Marquês de Pombal, fundada em 1888, que viria a transformar-se numa grande escola industrial.

O ensino técnico vai ter um grande incremento, durante o Estado Novo, sobretudo a partir da publicação do Decreto n.º 37 029 de 25 de agosto de 1947 que estabelece o Estatuto do Ensino Técnico Industrial e Comercial. O ensino técnico é consagrado como um dos ramos do ensino secundário, paralelamente ao ensino liceal. São previstos cerca de 80 cursos de formação nas áreas industrial, comercial, de formação feminina e de artes decorativas

A influência francesa no ensino liceal da Física nos finais do século XIX e primeira década do século XX

Os manuais do ensino da Física em Portugal no século XIX e grande parte do século XX tiveram uma enorme influência francesa. O primeiro livro francês a ser adoptado no ensino português foi o *Traité Élémentaire de Physique*, de A. Ganot, de 1857 (Saraiva, Malaquias e Valente, 2007, p. 37). Este livro, cientificamente muito actualizado, descreve em pormenor muitos fenómenos físicos pouco tempo antes descobertos, como são, por exemplo os da telegrafia eléctrica ou da experiência de Foucault sobre correntes induzidas. Foi traduzido para Espanhol, Italiano, Inglês e Russo e influenciou o ensino da Física, não só em Portugal, mas também em Espanha, Estados Unidos, Brasil e Itália (*idem*, p.38). Muitas figuras deste livro acabaram por ser reproduzidas em manuais de autores portugueses, os quais se limitaram muitas vezes a reproduzir algumas das ideias desse autor. Por outro lado, e devida à influência do referido autor francês criou-se uma certa «uniformidade no estilo» (*idem*) nos manuais dessa época, que aliás se propagou ao século XX.

Um dos manuais que também foi influenciado pelo *Traité Élémentaire de Physique* foi o *Tratado de Physica Elementar* de Francisco Ribeiro Nobre (1895), que muito acabou por influenciar o ensino da Física nos princípios do século XX. Neste manual aparecem diversas ideias físicas incorrectas, de que um exemplo era o modelo do calor como uma forma de energia interna dos corpos associada ao movimento das partículas:

"O calor é o resultado d'um movimento vibratório particular das moléculas dos corpos quando apreciadas directamente pelos órgãos da sensibilidade geral. As sensações que se experimentam quando se tocam os corpos que se diz que estão quentes, frescos ou frios são devidas a esta forma de movimento vibratório mais ou menos rápido" (Nobre, 1895, p. 2 15).

Este modelo, incorrecto do ponto de vista da Termodinâmica, em que o calor é um fenómeno de fronteira, uma «função de linha» e não «de ponto», e nunca poderá ser confundido com energia interna, foi também importada de França. Basta vermos ao seguinte excerto de um livro também de grande divulgação nos finais do século XIX e princípios do século XX, o «Physique», de Langlebert, revelava o mesmo modelo:

"Admite-se hoje que o calor é o resultado de um movimento vibratório, muito rápido e muito pequeno, das moléculas da matéria ponderável, transmitida de um corpo a outro por intermédio de um fluido espalhado por todo o Universo, a que se chama éter" (Langlebert, 1896, p. 145).

Esta ideia mecanicista da existência de um éter em todo o Universo, mesmo no vácuo, é um produto da visão mecanicista do Universo criada por Descartes, reforçada com a teoria ondulatória da luz. Se a luz no espaço era propagada por ondas, alguma coisa teria de «ondular» e essa «coisa» era o éter, já que a luz se propaga no vazio de ar. O éter (termo derivado de uma palavra grega que significa algo que é fluido, diáfano e sem peso) era considerado uma substância material e subtil, elástica e sem peso, preenchendo todo o espaço.

Embora o modelo do éter não se adequasse ao veredicto das experiências de interferometria dos finais do século XIX e com a Teoria da Relatividade Restrita de Einstein se tornasse perfeitamente dispensável, o modelo resistiu e continuou a ser ensinado. Note-se que no excerto anterior o éter aparece no livro associado ao calor e nem sequer à luz, o que indicia a tradicional confusão entre luz e calor que se propagou nos manuais ao longo dos tempos, como veremos a seguir.

O ensino da Física em Portugal na segunda e terceira décadas do século XX

A secção “Tribuna da Física”, com que abre o 2º número da Gazeta de Física, revista da Sociedade Portuguesa de Física, publicado em janeiro de 1947, é dedicada a Álvaro Rodrigues Machado (1879-1946), uma homenagem póstuma por este ter falecido dois meses antes dessa publicação. Esta homenagem foi dirigida a um dos autores que mais influenciaram o ensino da Física nas escolas secundárias portuguesas até aos anos 50 do século passado. Álvaro Machado concluiu o Curso de Medicina e posteriormente, licenciou-se em Filosofia natural. Foi docente na Universidade do Porto e Director interino do seu Laboratório de Física. Em co-autoria com um seu ex-Professor, F. J. Sousa Gomes, Dr. em Filosofia Natural e docente da Universidade de Coimbra, ou isoladamente, escreveu ao longo das primeiras décadas do século XX manuais de Física para serem adoptados nos liceus portugueses.

A primeira edição do seu manual “*Elementos de Física Geral*”, para a 6ª e 7ª classes dos liceus que correspondiam aos últimos anos do ensino liceal, foi editada em 1908. Esse manual saiu “cheio de defeitos”, conforme Álvaro Machado viria a assumir no prefácio da 3ª edição por ele refundida e ampliada, após a morte do seu Colega e co-autor. Atribuiu esses defeitos “às pressas dum concurso aberto a curtíssimo prazo e à perspectiva de se abrir um outro concurso só 5 anos depois”.

Os concursos para livro único a adoptar pelas escolas secundárias foram sendo efectuados, com algumas interrupções de início, ao longo dos anos, prolongando-se ao longo de seis décadas. A finalidade destes concursos, com particular ênfase em algumas

áreas, eram a doutrinação ideológica e na área das ciências nem sempre serviu para adotar os melhores livros, porque estavam sujeitos a outro tipo de influências.

Para a 4ª e para a 5ª classe, os mesmos autores publicaram várias edições de um manual intitulado “*Elementos de Física Descritiva*”. Analisei em profundidade o conteúdo da 5ª edição deste manual “*Elementos de Física Descritiva*”, revista por Álvaro Machado, publicada em 1915 e fui destacando exemplos que revelam as deficiências encontradas que estão destacadas nas *Tabelas I, II e III* que se encontram no final deste trabalho.

Mas antes de realçar as deficiências, destaco alguns *aspectos positivos* do livro que são os seguintes:

- a *abordagem fenomenológica* à Física que é feita com a descrição de uma gama enorme de fenómenos físicos, relacionados, por ordem de tratamento do programa, com o seguinte: movimento, forças, dinâmica, máquinas, força da gravidade, centro de gravidade e equilíbrio dos graves, queda dos graves, propriedades dos sólidos, líquidos e dos gases, dinâmica dos fluidos, origem e propagação da luz, reflexão da luz e espelhos, refração da luz, prismas e lentes, dispersão da luz, instrumentos ópticos, termometria, calorimetria, dilatação pelo calor, mudanças de estado pelo calor, equivalência mecânica do calor, propagação do calor, produção e propagação dos sons nos meios homogêneos, qualidades dos sons, ideia sumária de escala musical, instrumentos musicais, electricidade estática, corrente eléctrica e suas propriedades químicas e caloríficas, magnetismo, electromagnetismo e electrodinâmica;
- a profunda ilustração que o livro contém, com 498 figuras em 505 páginas de conteúdos, o que se traduz numa média de quase uma figura por página;
- o facto de apresentar fórmulas matemáticas. Neste aspecto é o primeiro livro que conheço que o faz, o que contraria a afirmação da página 40 do artigo da Gazeta de Física atrás referido;
- a preocupação em descrever as mais variadas experiências e aparelhos experimentais.

Esta preocupação pela quantidade de fenómenos a serem estudados nos cursos gerais dos liceus manteve-se durante décadas, mas mais tarde veio a repartir-se por três anos de ensino.

Passando a gora aos *aspectos negativos* e que estão patentes nos excertos que constam das três tabelas do final deste trabalho, irei dividi-los em três tipos: epistemológicos, didáticos e científicos.

As deficiências de *natureza epistemológica* mais evidentes são as seguintes:

- a *visão empirista* da Física que está patente em diversas fases do discurso, com realce para um *método experimental* que começa numa observação neutra e acaba na explicação; ora a Física é uma ciência teórico-experimental em que teoria e experiência andam entrelaçadas;
- a *visão causal* da Física em que se chega ao ponto de considerar a energia a causa de determinados fenómenos ocorrerem; ora a energia limita o tipo de fenómenos que podem ocorrer, já que de acordo com o princípio da conservação da energia não podem ocorrer que o violem, mas não nos indica em que sentido ocorrem os fenómenos, quais as causas e quais os efeitos, e a Física acaba por ser uma ciência do «como ocorre» e não do «porque ocorre»;

- o *uso indevido da palavra princípio*, que é uma afirmação com carácter axiomático, que se aceita sem ter sido demonstrado, e não um efeito ou um fenómeno de pormenor qualquer.

No que se refere aos *aspectos didácticos*, destacam-se:

- a densidade do livro que o torna de leitura em compreensão difícil, mesmo para quem tenha os subsunçores necessários para compreender os significados que se pretendem transmitir;

- as figuras, a preto e branco, são em geral pequenas e de má qualidade, tornado difícil distinguir pormenores;

- determinadas experiências, como por exemplo a da verificação da lei de *Boyle–Mariotte*, com o célebre aparelho de mercúrio com dois tubos de vidro e o tubo de borracha em U, são de compreensão difícil para alunos que não têm nessa altura a prontidão cognitiva necessária para tal.

Finalmente no que se refere a *aspectos científicos* irei destacar alguns mais relevantes e que servirão de base a uma comparação com o que for analisado em manuais historicamente seguintes:

- a consideração da mecânica como o estudo do movimento a partir de um início em que a grandeza fundamental é aquilo que o móvel andou ao longo de uma trajectória a que se dá o nome desadequado, porque potencialmente confuso, de espaço;

- não se refere nem recorre ao importante conceito de referencial, a posição e a variação de posição que são as grandezas que juntamente com a variável tempo estão na base do estudo dos movimentos;

- o desconhecimento total do conceito de taxa de variação e do carácter vectorial de grandezas que se caracterizam completamente por direcção, sentido e módulo e não por um valor algébrico, o que faz com que as grandezas físicas surjam definidas de uma forma imprecisa;

- a consideração das forças instantâneas como causas de movimentos rectilíneos e uniformes e das forças constantes como causas de movimentos rectilíneos uniformemente variados; com efeito, os movimentos rectilíneos e uniformes ocorrem por inércia e estudam-se a partir de determinadas condições iniciais, sem ter em conta os tipos de forças que antes actuaram e as forças constantes só produzem movimentos rectilíneos uniformemente variados se actuarem na direcção da velocidade inicial;

- o facto de ignorar completamente o conceito de sistema e a diferença entre funções de ponto e de linha, o que conduz à ideia de calor como energia contida nos corpos, ou seja o mesmo que energia interna, conceito fundamental que é sistematicamente omitido;

- a confusão entre calor e luz, com experiências de radiações electromagnéticas consideradas experiências sobre calor;

O livro revela uma flagrante *desactualização científica* em temas tão importantes como a electricidade que é toda ensinada com total desconhecimento do electrão. Embora o histórico éter revelasse propriedades contraditórias e a sua existência como suporte de um referencial absoluto se tenha revelado desnecessária com o moderno conceito de campo e a teoria da relatividade restrita, estabelecida em 1905, o manual ainda se refere a este enigmático fluido em vários pontos.

Perante estas deficiências num manual elementar, interessava verificar se elas se mantinham também num manual da mesma época e dos mesmos autores, mas destinado à 6ª e 7ª classes, portanto para alunos já mais evoluídos. Passei, pois, a analisar o conteúdo de um outro manual de grande influência no ensino, intitulado “*Elementos de Física Geral - para uso da 6ª e 7ª classes dos liceus portugueses, ginásios e escolas normais brasileiras*”, da autoria de F. J. Sousa Gomes e Álvaro R. Machado. Trata-se de uma 3ª edição “refundida e ampliada” por Álvaro Machado, datada de 1918. O prólogo é assinado por este autor onde ele escreve o seguinte:

“Aproveitando então o ensejo da refundição do livro, procurei adaptá-lo aos programas dos ginásios e escolas normais brasileiras, onde me fizeram sentir a falta de um livro de texto adequado e escrito em língua portuguesa. Para isso tive que incluir no texto noções já dadas nos E.F.D. e outras pedidas taxativamente nos programas brasileiros, mas não nos nossos da 6ª e 7ª classes”. (...). Com satisfação assistimos, durante o curso das duas edições anteriores, à reacção da parte de vários professores contra o ensino teórico e recitativo da física e à aproximação do seu método próprio, o método experimental”.

O aspecto da mancha do livro é muito semelhante ao do atrás analisado, com a diferença quanto ao conteúdo muito mais vasto e profundo, com mais fórmulas.

Os *aspectos positivos* são praticamente os mesmos que referi para o livro anterior:

- a abordagem fenomenológica à Física, como muitas descrições de fenómenos;
- a profunda ilustração, com 755 figuras em 839 páginas de conteúdos, o que se traduz numa média de pouco menos que uma figura por página;
- a apresentação de fórmulas matemáticas;
- a preocupação em descrever as mais variadas experiências e aparelhos experimentais.

Os *aspectos negativos* do foro epistemológico são exactamente os mesmos neste livro e no outro analisado atrás:

- uma clara *visão empirista* da Física com uma lógica indutiva a sobrepor-se claramente à dedutiva;
- a referência a um método único, o *método experimental*, que começa pela observação e experimentação;
- a *visão causal* da Física quando à luz da epistemologia actual a Física é a ciência do «como » e não do «porquê».
- o *uso indevido da palavra princípio*, que é uma afirmação axiomática que tem muitas vezes um fundamento observacional, ponto em que assenta o desenvolvimento de uma teoria.

Do ponto de vista *didáctico*, as deficiências são as mesmas:

- trata-se de um livro denso, mais destinado a aprender de cor do que a aprender significativamente;
- as figuras são também a preto e branco, pequenas e de má qualidade;
- determinados temas são difíceis de ser assimilados significativamente, porque o significado lógico do material nem sempre é claro e os alunos, estudando de cor, não

ficam com subsunçores (conceitos integradores) suficientemente ricos para assimilarem significativamente os novos conhecimentos.

As deficiências científicas apontadas ao livro anterior mantêm-se e aparecem outras, tal como se pode confirmar na Tabela II no final deste trabalho.

Conclui-se desta tabela que as deficiências apontadas nos anteriores manuais se mantiveram quase totalmente, como aliás se mantiveram na edição de 1924.

Muitas delas foram depois sendo transmitidas de autores para autores, mantendo-se algumas aliás muitos mais anos nos manuais do ensino liceal como veremos na segunda parte deste trabalho.

As deficiências dos manuais liceais alargaram-se aos anos 20 e às escolas do ensino técnico desta década?

Dada a natureza variada do ensino técnico e a sucessão enorme de reformas na primeira república, a Física foi diferentemente ensinada nessa área. As primitivas escolas técnicas como a Casa Pia, a Marquês de Pombal e outras iam dando cursos mais ou menos especializados, diferentes de escola para escola. Em 1918, o governo de Sidónio Pais reorganizou o ensino técnico industrial e comercial e uma das prescrições foi a de os programas de Física para os três anos das chamadas «escolas primárias superiores» serem respectivamente os antigos programas da 3^a, 4^a e 5^a classes dos liceus. Apesar de adaptações que os autores de manuais foram obrigados a fazer, os conteúdos de Física e a forma de os abordar não variaram significativamente. Mais tarde, em 1923, ocorreu o “primeiro plano geral de ensino metodicamente organizado entre nós nos tempos modernos” (Carvalho, 2001, p. 700) e a mesma Física passou a ser leccionada em vários cursos das escolas industriais e comerciais. É deste ano o lançamento do manual “*Lições de Física Experimental para as escolas preparatórias industriais e comerciais*”, do ano 1923, que os seus autores, E. F. dos Santos Silva e Álvaro R. Machado “refundiram” de trabalhos seus anteriores, conforme referem na sua Advertência» inicial. A análise de conteúdo deste manual permitiu construir a *Tabela III* (no final).

Este livro é de *melhor qualidade didáctica* do que os anteriores, de mais fácil leitura, com melhor mancha e ilustrações, que são abundantes e de fácil leitura. No total de 539 páginas existem 605 figuras. E, além disso, comporta algumas actualizações e correcções relativamente a deficiências anteriores, tais como:

- a noção de força como acção exterior que faz alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo aparece com mais clareza;
- a noção de pressão está mais bem explicada, e melhor definida: força por unidade de superfície (e não força na unidade de superfície como nos livros anteriores) e afirma-se que a expressão da pressão só é aplicável se a força for igualmente repartida pela superfície; além disso, distingue-se com clareza pressão e tensão;
- aparece pela primeira vez uma noção de velocidade num instante t como a velocidade a que o móvel se deslocaria a partir desse instante se cessasse a alteração do movimento e o movimento passasse a uniforme (apesar de tudo deveria dizer-se rectilíneo e uniforme), mas a velocidade aparece sistematicamente no sentido de rapidez, sem se atender ao seu carácter vectorial;

- já não associa o peso à lei da gravitação universal e associa-se o fio de prumo à direcção e sentido da gravidade; claro que esta segunda parte continua a ser deficiente porque não se refere o efeito da rotação da Terra;

Por outro lado, a tabela anterior mostra claramente como permaneceram muitas deficiências.

Conclusões

Do estudo que fiz do ensino da Física nas 3 primeiras décadas do século XX, em que um autor, Álvaro Rodrigues Machado, sobressaiu, tendo grande prestígio nessa época, que aliás se repercutiu posteriormente, como se verá na continuação deste trabalho, posso retirar as seguintes conclusões gerais que sintetizarão as que fui tirando ao longo do trabalho:

- O ensino dessa época foi marcadamente livresco e expositivo. Os livros foram influenciados pela escola francesa, até por razões linguísticas já que o Francês, tendo uma origem latina como o Português, era a língua estrangeira mais acessível e mais estudada nos currículos. Mas, nem por esse facto, os livros deixaram de ter várias deficiências, quando os analisamos à luz da epistemologia, da ciência e da didáctica actual. E, tendo-se verificado um vincado conservadorismo nos conteúdos de ensino e nos manuais de ensino, essas deficiências mantiveram-se.

- Do *ponto de vista epistemológico*, manteve-se uma *visão empirista e positivista* da física, o que aliás não é de admirar pois no século XIX Auguste Comte criou a epistemologia positivista, influenciado por realistas, materialistas, empiristas e sensistas como foram, entre outros, Karl Marx e John Stuart Mill. Com reminiscências aristotélicas, a Física era encarada nessa época como a Ciência do estudo das causas dos fenómenos naturais e das relações causa-efeito. Por outro lado, a Física era considerada uma ciência dotada de um método, o chamado *método experimental*, em que da observação nascem as hipóteses e estas são submetidas ao veredicto da experiência. Esquecia-se, totalmente, o «outro lado da moeda», o método hipotético-dedutivo», em que partindo de princípios de carácter axiomático, se explora a razão crítica para deduzir teorias e leis susceptíveis de irem sendo falsificadas ou verificadas pela experiência. O uso sistematicamente incorrecto da palavra princípio atesta o desconhecimento desta faceta metodológica da ciência.

- A *didáctica* da época, bem patenteada pelos livros de texto analisados, era manifestamente comportamentalista, o que não admira, pois o cognitivismo só se impôs muito mais tarde, era recitativa, claramente voltada para uma *aprendizagem literal, mecânica, memorística*. Colocava-se um traço antes daquilo que era suposto repetir de cor. Os enunciados eram literalmente iguais, os aparelhos de verificação experimental eram os mesmos, e as descrições totalmente idênticas. Não se atendia aos subsunçores necessários para apreender o significado dos conceitos e leis e para acompanhar em compreensão as experiências. O exemplo da verificação da lei de Boyle-Mariotte com o célebre aparelho de mercúrio com dois tubos de vidro e o tubo de borracha em U é paradigmático.

- Do *ponto de vista científico*, ocorreram falhas sistemáticas que provocaram deficiências que constam nas tabelas e que aqui se referem resumidamente: o não recurso ao suporte espaço-tempo, ainda que clássico, ao conceito fulcral de referencial e

à diferença fundamental entre distância percorrida (escalar) e deslocamento (vectorial); a falta do conceito de taxa de variação (*rate*); o descrever os movimentos como se eles começassem no ponto a partir de onde se descrevem, causados por forças instantâneas iniciais, quando o que é importante são as condições iniciais, posição, instante e velocidade inicial e a força ou forças a partir daí; a não consideração do carácter vectorial das grandezas vectoriais, «escalarizando» totalmente a Física; a consideração absolutista da Terra como um referencial em repouso, de que resulta um peso absoluto dos corpos, geocêntrico, ignorando sistematicamente a existência de duas verticais geográficas e geocêntricas; a manutenção da ideia de éter como um fluido que preenche os «espaços intermoleculares» e interstelares; a sistemática confusão envolvendo os conceitos de luz e calor, o primeiro electromagnético e o segundo mecânico; o calor como energia contida nos corpos, com reminiscências do tempo do calórico; o desenvolvimento da electricidade com total desconhecimento do electrão, mantendo a velha teoria do fluido eléctrico; a manutenção da clássica lei de Coulomb das acções magnéticas; o desrespeito pela análise dimensional das grandezas físicas, pela forma de as exprimir, pela importância das unidades, patente por exemplo em igualdades de pressão com força, de aceleração com velocidade, etc.; a desactualização, desconhecimento e desinformação sobre os temas mais recentes, tais como os modelos atómicos, os raios catódicos e os raios X.

Bibliografia

Carvalho, Rómulo de (2001). *História do Ensino em Portugal desde a fundação da nacionalidade até o fim do regime de Salazar-Caetano*. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Langlebert, J. (1896). *Physique*. Paris: Imprimerie et Librairie Classiques.

Nobre, Francisco Ribeiro (1895). *Tratado de Physica Elementar*. Porto: Tipografia de José da Silva Mendonça.

Saraiva, Carlos, Malaquias, Isabel e Valente, Manuel Almeida (2007). O electromagnetismo nos manuais de Física liceais entre 1855 e 1974. *Gazeta de Física da SPF*, 30, 2

Sousa Gomes, F. J. e Machado, Álvaro R. (1908). *Elementos de Física Geral, para a 6ª e 7ª classes dos liceus*, 1ª ed. Braga: Livraria Cruz.

Sousa Gomes, F. J. e Machado, Álvaro R. (1915). *Elementos de Física Descritiva para a 4ª e 5ª classes*. Braga: Livraria Escolar de Cruz & C.ª

Sousa Gomes, F. J. e Machado, Álvaro R. (1918). *Elementos de Física Geral, para a 6ª e 7ª classes dos liceus* 3ª ed.. Braga: Livraria Cruz.

Santos Silva, E.F. e Machado, Álvaro R. (1923). *Lições de Física Experimental para as escolas preparatórias industriais e comerciais*. Braga: Livraria Cruz.

TABELA I

Temas	Deficiências	Ilustrações
“Agentes físicos. Leis físicas” (p. 13)	A Física como a ciência das causas. A energia como causa dos fenómenos.	“Compete à Física investigar as causas ou os agentes destas transformações, que modernamente se compreendem como manifestações diversas duma causa única denominada energia, como iremos mostrando.” (p.13)
“Inércia. Noção de força” (p. 23)	A força como causa, não como uma grandeza física. Reforça a ideia da Física como ciência das causas. A procura de uma definição para decorar.	“Chama-se força «toda a causa capaz de produzir ou modificar um movimento».” (as aspas são dos autores do manual). (p.23)
“Espaço e tempo: noção de velocidade” (p. 26)	Em vez de se referir o percurso de um referencial e a uma posição inicial considera-se a grandeza pouco clara “espaço” (que em Física tem outro significado), associada ao caminho «andado» por um móvel na sua trajectória. Fala-se numa «origem dos espaços», como se o objecto da cinemática fosse estudar os movimentos a partir do momento em que se iniciaram. Não se indica se os espaços são sempre positivos ou não e também não se distingue espaço e deslocamento, o que implicava por vezes equívocos em movimentos de vai-vém.	“O caminho andado por um móvel na sua trajectória, ou a porção de trajectória percorrida, chama-se em cinemática espaço. Conta-se a partir de um ponto que se denomina <i>origem dos espaços</i> (...)” (p. 26)
“Espaço e tempo: noção de velocidade” (p. 26)	O não recurso ao importante conceito matemático de taxa de variação (<i>rate</i>) faz com que muitas noções físicas sejam incorrectas.	“Resulta que a <i>velocidade</i> – é expressa por um número que significa quantas unidades de espaço percorre o móvel na unidade de tempo” (p. 27)
“Aceleração. Movimento rectilíneo	Outra vez o não recurso à taxa de variação na noção de aceleração e a consideração	“A variação da velocidade na unidade de tempo chama-se aceleração.”

<p>uniformemente variado” (pp. 30 e 31)</p>	<p>desta como uma grandeza algébrica e não como uma grandeza vectorial.</p>	<p>“A aceleração é uma grandeza algébrica, porque as velocidades podem variar em dois sentidos diferentes, aumentando ou diminuindo”</p>
<p>“Aceleração. Movimento rectilíneo uniformemente variado” (p. 31)</p>	<p>A não consideração da velocidade e aceleração como grandezas vectoriais. A natureza acelerada ou retardada dos movimentos não é, portanto, relacionada com a relação entre esses vectores, o que pode trazer complicações no estudo dos movimentos de duplo sentido .</p>	<p>(...): “: daí a divisão do movimento uniformemente variado em duas espécies; - a) <i>movimento uniformemente acelerado</i> se «a aceleração é positiva» (...); b) <i>movimento uniformemente retardado</i> se «a aceleração é negativa» (p. 31)</p>
<p>“Classificação das forças” (p. 37 e 47)</p>	<p>A consideração de forças instantâneas no estudo dos movimentos, o que vai introduzir confusões nesse estudo. Como veremos certos esquemas em que tais forças são representadas, na “origem dos espaços”, redundam em interpretações incorrectas. E é por vezes considerada incorrectamente a força instantânea como causa dos movimentos uniformes.</p>	<p>“Atendendo à duração da sua acção sobre os móveis, as forças dividem-se em <i>instantâneas</i> e <i>contínuas</i>, podendo estas ser constantes ou variáveis.”</p> <p>“Na prática não temos forças instantâneas, nem as aproximadamente instantâneas aparecem desacompanhadas doutras. (...) por isso o movimento resultante não é rectilíneo e uniforme (...) (p. 47)</p>
<p>“Princípio da igualdade da acção e reacção” (p. 59)</p>	<p>O próprio título é incorrecto, pois a acção e reacção não são forças iguais, são sim forças simétricas. O enunciado encerra uma contradição em termos.</p>	<p>“-se um corpo exerce sobre outro uma determinada acção, provoca da parte deste outro uma reacção igual e directamente oposta.” (p. 59)</p>
<p>“Movimento curvilíneo: Força tangencial, centrípeta e centrífuga” (p. 60, 61 e 62)</p>	<p>É introduzida uma força impulsiva tangencial que torna a interpretação do m.c.u. incorrecta. E o não recurso a referenciais (de inércia e acelerado ligado ao corpo que roda) associado à não explicitação clara onde actua a força centrífuga, leva os alunos a possuírem concepções</p>	<p>“Consequentemente, além da impulsão tangencial, há no movimento curvilíneo uma força contínua, na direcção da normal constantemente dirigida para o centro da curva” (...) Segundo o princípio de Newton (nº 44), à acção exercida sobre o móvel deve responder uma reacção</p>

	incorrectas sobre o fenómeno da rotação dos corpos. Ficam com a ideia que no movimento circular das partículas a força centrífuga atua nestas e não no vínculo que as faz rodar.	igual e oposta que tenderá a afastá-lo do centro (p. 62). (a figura tem uma série de tangentes à trajectória circular com linhas dirigidas para o centro).
“Energia” (p.71)	A energia surge associada à capacidade de realizar trabalho. Trata-se de uma definição mecanicista, que o aluno decora, mas que não corresponde à universalidade que essa grandeza possui.	“A palavra energia designa em ciência - «a capacidade de realizar trabalho mecânico. Assim como dizemos de alguém capaz de levar a cabo uma empresa árdua, vencendo quaisquer dificuldades que se lhe oponham , que é «cheio de energia», dizemos num sentido análogo que um corpo possui energia, quando está em circunstâncias de produzir trabalho mecânico“ (p.71)
“Definição de peso” “Direcção e sentido da gravidade; prumo” (p. 83)	Sem se ter minimamente em conta o efeito da Terra rodar, sem se distinguir as verticais geográfica e geocêntrica, o peso de um corpo é identificado com a força atractiva gravitacional da Terra sobre ele e, logo a seguir, a sua direcção vertical é identificada com a do fio-de-prumo, o que introduz uma incoerência.	“Chamamos peso dum copo - «a acção da gravidade sobre esse corpo, considerado como um todo» Se r designar o raio e m' a massa da Terra, o peso p dum corpo de massa m , colocado à altitude a , segundo a lei de Newton anterior será dado pela expressão $p = \varphi \frac{m \cdot m'}{(r + a)^2}$ ”
“Peso aparente dos corpos no ar” (p. 176)	Termos como peso real e peso aparente revelam uma visão realista ingénua da Física até porque o que realmente medimos (no ar!) é o peso dito aparente e o dito peso real também não é real, pois não é tido em conta o movimento do referencial Terra (ou outro).	“O peso de um corpo no ar é, pois, a diferença ($p - i$) entre o <i>peso real</i> do corpo p , e a impulsão do ar i .” (p.176)
“Luz. Óptica” (p. 213)	A luz como «causa da visão» e como resultado do movimento vibratório de um fluido especial chamado éter. A existência desse misterioso fluido que revelava	“(…) mas em ciência (a luz) significa a causa física dessa visão” (...). Admite-se que as moléculas dos corpos luminosos estão animadas de um movimento vibratório

	propriedades contraditórias levou muitos anos a ser abandonada, já depois de a TR mostrar a sua dispensabilidade.	muito rápido, o qual comunica a um fluido especial chamado éter (...)
“Distinção entre calor e temperatura” (p. 299 e 300)	<p>O calor é tratado de uma forma inaceitável após todo um século em que a Termodinâmica esclareceu de forma notável o conceito de calor e em que surgiu a escala absoluta de temperaturas.</p> <p>Por outro lado a ideia de grandezas mensuráveis e não mensuráveis que se prolongou em Portugal por demasiados anos, não tem sustentabilidade.</p> <p>Claro que a medição da temperatura com o termómetro vulgar e a do comprimento com uma régua são essencialmente diferentes, porque a segunda é uma medida a menos de uma constante arbitrária em que o zero é convencional. Mas, convencionalizada uma escala (e há convenções em todos os tipos de medições), a medição de uma temperatura pode ser efectuada como qualquer outra.</p>	“O calor não é espécie alguma de matéria. Conquanto não possamos determinar ao certo a natureza do calor, pois a esse respeito só se fazem hipóteses como para a luz, temos todavia a intuição de que o calor é uma grandeza mensurável, directa ou indirectamente, como veremos.” (...). por isso apreciamos o calor pelos seus efeitos, naturalmente por aqueles que se prestam a uma medida directa mais rigorosa. Não é certamente a temperatura que melhor serve, porque essa, em absoluto, não é uma grandeza mensurável.”
“Quantidade de calor” (p. 310)	<p>A ideia de calor como energia contida num corpo, traduzida pela grandeza designada «quantidade de calor» do corpo, remonta ao tempo da teoria do calórico. A temperatura como uma parte desse calor contido no corpo é igualmente incorrecta.</p> <p>Exemplos como estes revelam desactualização científica dos autores. A Termodinâmica foi-se desenvolvendo ao longo do século XIX e deixou claro que o calor é energia em trânsito de sistemas para sistemas,</p>	<p>“Portanto, ao lado da temperatura, que podemos considerar como o calor sensível de um corpo, há que atender a outro factor, que vem a ser a energia calorífica armazenada nesse corpo, ou a sua quantidade de calor.”</p> <p>(p. 310)</p>

	inconfundível com a energia interna. E a teoria cinética da matéria esclareceu o significado da temperatura ainda no século XIX	
“Princípio da parede fria” (p. 344)	A palavra «princípio» é aqui aplicada de modo totalmente inadequado, do ponto de vista epistemológico. Subjacente ao fenómeno descrito estará um princípio, mas esse foi tratado atrás (na p. 283) que é um princípio empírico segundo o qual a tensão máxima de um vapor aumenta com a temperatura.	“Seja B um recipiente (fig. 320) cheio de vapor em contacto no ramo A com excesso do líquido gerador e mantido à temperatura t^0 . (..) Se fizermos baixar para t^0 a temperatura do ramo B (...) parte do vapor condensar-se-á em B, e como por esse motivo a tensão no recipiente diminui, resulta que em A se vaporizará nova quantidade de líquido (...)”
“Radiação calorífica” (p. 304)	Confusão entre calor e luz que é histórica. O Sol emite luz e não calor, mas a energia transportada pelas ondas electromagnéticas acaba por produzir o mesmo efeito que o calor sem que com isso este se possa identificar com elas.	“O calor radiante obedece às seguintes leis: 1. ^a) <i>O calor propaga-se no vácuo</i> . É assim que o calor do Sol chega à Terra depois de ter percorrido com enorme velocidade, uma distância de milhões de léguas” (...)”
“Desenvolvimento da electricidade pela fricção” (p. 398 e 399)	Há uma clara desactualização científica. Já tinham decorrido mais de 15 anos sobre o conhecimento seguro do electrão (1897), já eram conhecidos os modelos atómicos de Thomson e Rutherford (1911) e neste livro a electricidade não tem uma única referência ao electrão.	“Quando um corpo adquiriu o referido poder atractivo, diz-se que está <i>electrizado</i> , e chama-se <i>electricidade</i> – a causa desconhecida deste fenómeno e de outros variadíssimos que em tais corpos se manifestam (...)” (p. 399)
“Acção mútua dos pólos dos magnetes” (p. 482)	Os estudos de Gauss sobre o fluxo magnético no séc. XIX já tinham mostrado que os pólos magnéticos são inseparáveis, facto experimental já sobejamente demonstrado, pelo que não é muito compreensível que se tivesse continuado a usar a fórmula de Coulomb das	“3. ^a) As atracções e repulsões magnéticas variam na razão inversa do quadrado das distâncias e 4. ^a) São proporcionais às quantidades de magnetismo dos pólos. (...)”

	acções magnéticas até aos anos 60 do século XIX.	$f = \frac{q \times q'}{d^2}$
“Tubos de Geissler e Crookes” (p. 512 e 513)	Outra manifesta desactualização científica.	São as radiações catódicas de Crookes que se supõem constituídas por partículas tenuíssimas (...) (p. 513)

TABELA II

Temas	Deficiências	Ilustrações
“Método da Física” (p. 9 e 10)	A Física como a ciência das causas. Há um método na Física, o <i>método experimental</i> .	“(…) um fenómeno A, que se dá num dado instante, foi precedido dum fenómeno ou dum grupo determinado de fenómenos B, que chamamos «a causa de A» e «A o efeito de B»” (..) (p.10) “O traço característico do método físico é a experiência; por isso se diz que a física tem método experimental” (p. 10)
“Espaço e tempo: lei do movimento” (p. 46)	As designações pouco adequadas de <i>espaço</i> e origem dos espaços para o estudo dos movimentos sobre uma trajectória curvilínea. A palavra espaço tem em Física um significado diferente, sendo neste caso um espaço a duas dimensões. Foram introduzidas confusões com a ideia de um <i>espaço percorrido</i> ou <i>caminhado</i> (sempre positivo).	“O ponto O a que se referem as várias posições do ponto móvel sobre a trajectória chama-se <i>origem dos espaços</i> ; e as distâncias $e = OM$, etc. chamam-se <i>espaços</i> . Os espaços contam-se positivos num sentido e negativos noutro sentido a partir da origem. Quando o movimento começa noutro ponto, M_0 temos (..) $e = e_0 + e'$ chamando-se ao comprimento $OM_0 = e_0$ espaço inicial e fazendo $M_0M = e'$.”
“Velocidade média e verdadeira” (p. 48)	O considerar não verdadeira uma grandeza média cujo valor se obtém verdadeiramente quando se aplica a sua definição. O igualar uma grandeza física com dimensões a um declive matemático adimensional; poderemos afirmar que há uma proporcionalidade, mas não que há uma igualdade.	(…) “temos para valor da velocidade média $v_m = \frac{\Delta e}{\Delta t} = tg \alpha'$ ” (p. 48) (nesta expressão Δe representa a variação de uma ordenada correspondente à variação da abcissa Δt na curva que representa num sistema de eixos a função $e = f(t)$ e α' representa o ângulo da recta secante)
“Princípios	Mantém-se a incoerência no	“Princípio da igualdade de

fundamentais da dinâmica” (p. 89)	<p>enunciado do 3º princípio da Mecânica.</p> <p>A própria designação é incorrecta. As forças de acção e reacção são simétricas, portanto não são iguais.</p>	<p>acção e reacção ou de Newton: - Um corpo não pode exercer sobre outro uma acção sem provocar uma reacção, igual e directamente oposta.” (p. 89)</p>
“Força instantânea: movimento rectilíneo e uniforme” (p. 90)	<p>O tipo de movimento não depende da força que o «causa», mas das condições iniciais e forças a partir de t_0.</p>	<p>“Generalizando, admitimos que uma força instantânea ou impulsiva produz um movimento rectilíneo uniforme ...” (p. 90)</p>
“Força constante: movimento rectilíneo uniformemente variado” (p. 93)	<p>Não é geral que uma força constante produza um movimento rectilíneo e uniformemente acelerado.</p> <p>Por outro lado o aumento de velocidade, seja no tempo que for, é uma velocidade, não uma aceleração. Verifica-se um desrespeito total pela homogeneidade dimensional devido à sistemática falha em não introduzir o importante conceito de taxa de variação (<i>rate</i>).</p>	<p>“Conclui-se (...), em geral, que, se sobre o móvel actuar uma única força constante em grandeza e direcção, o movimento será rectilíneo e uniformemente acelerado, (...).”</p> <p>“Escolhendo Δt para unidade de tempo, o aumento constante de velocidade ou aceleração do movimento é $a = \text{const}$</p> <p>No fim dos tempos 0, 1, 2, 3, ..., t, temos as velocidades 0, a, $2a$, $3a$, ..., at, ...” (p. 94)</p>
“Força viva dum sistema” (p. 127)	<p>Além do uso de um termo arcaico indutor de confusão nos alunos (o produto $mv^2/2$ não tem as dimensões de uma força), há um desrespeito pelo conceito original de força viva introduzido por Leibniz em 1686 como sendo o produto mv^2. O semiproducto chamava-se semiforça viva mas já há muito tinha sido designado por energia cinética.</p>	<p>“Se tivermos um sistema de pontos materiais de massas m, m', m'', ..., que pela acção duma força constante f adquirem as velocidades v, v', v'', ..., o valor da força viva será, para cada ponto, $mv^2/2$, $m'v'^2/2$, ...” (p. 127)</p>
“A gravidade como caso particular da atracção universal” (p. 137 e 138)	<p>Mais uma vez não é tido em conta o efeito de rotação da Terra e não se distinguem as verticais geográfica e geocêntrica definindo o peso de um corpo como a força</p>	<p>“A força atractiva, emanada da Terra, chama-se <i>força da gravidade</i>. Ao seu valor para cada corpo em particular, chama-se peso desse corpo. Este valor será</p>

	<p>atractiva gravitacional da Terra sobre ele, o que torna incorrecta a relação apresentada e usada posteriormente, $p = mg$, sendo g a aceleração de queda do corpo para a Terra.</p>	$p = \varphi \frac{m \cdot m'}{(r + a)^2} \quad (114)$ <p>designado por m a massa da Terra, por m' a dum corpo qualquer, colocado à altitude a e sendo r o raio da Terra.”</p>
<p>“Peso absoluto e peso relativo” (p. 162 e 143)</p>	<p>A distinção entre peso relativo e absoluto, a adopção do velho sistema em que a unidade de massa era o <i>quilograma</i> e a de peso também, que muitas vezes nem sequer se distinguiam com os qualificativos massa e peso só serviam para fortalecer a tradicional confusão entre peso e massa. A abordagem termina com uma expressão errada, pois o peso relativo é uma grandeza adimensional (unidade 1) e a massa não (tem dimensões e a sua unidade é diferente de 1.</p>	<p>“O <i>peso</i> absoluto dum corpo (...) é, num dado lugar da Terra, uma força constante p dada pela fórm. 114. (...) Na prática limitamo-nos a comparar o peso dum corpo com o doutro tomado para unidade, a que se chama <i>peso relativo</i>.” (...) (p. 162)</p> <p>(...) “escolhendo para unidade de peso o peso da unidade de massa, o peso relativo de um corpo será expresso pelo mesmo número que a sua massa, qualquer que seja o lugar da Terra onde se considere:</p> $p_r = m$ <p>(p. 163)</p>
<p>“Constituição molecular da matéria” (p. 175 e 176)</p>	<p>Ao longo de todo o livro considera-se a molécula como a partícula constituinte de toda a matéria, com total desconhecimento dos átomos (após sucessivos modelos de átomos) e dos iões (cerca de 30 anos depois da teoria de Arrhenius de 1884).</p> <p>Continua-se a admitir a existência de um éter como fluido, depois de Einstein ter mostrado que ele não era mais do que o espaço-tempo.</p>	<p>“Admite-se, com efeito, que a matéria é constituída por porções extremamente pequenas, as <i>moléculas</i> (...) e separadas por intervalos apenas acessíveis ao cálculo, os poros intermoleculares.” (p. 175)</p> <p>“Em resumo, está assente que a matéria é constituída por <i>moléculas</i>, separadas por poros intermoleculares, cheios de éter, e animadas de movimentos no meio deste fluido” (p. 176)</p>
<p>“Pressões exercidas por um líquido pesado sobre uma parede horizontal”</p>	<p>Confusão entre pressão e forças de pressão. A pressão é uma força por unidade de área e, portanto, não pode ter as</p>	<p>“Portanto, a totalidade das pressões exercidas por um líquido pesado em equilíbrio sobre o fundo horizontal do</p>

(p. 201 e 202)	dimensões de um peso, não pode ser igualado a um peso, tal como se afirma no manual. A expressão que lá consta é pois incorrecta.	vaso é igual ao peso dum cilindro recto de líquido, que tem por base a superfície considerada e por altura a distância vertical do fundo à superfície livre: $p_1 = sa\pi$ ” (p. 202) (s = altura, a = altura, π = peso específico)
“Natureza dos gases: Teoria cinética” (p. 253 e 254)	Uma vez mais a identificação incorrecta de uma força com uma pressão.	“A força tensível que um gás exerce sobre as paredes do vaso continente, isto é a pressão de dentro para fora (...)” (p. 254)
“Natureza da luz: Óptica geométrica e óptica física” (p. 323 a 326)	Mantém-se a não separação clara entre calor e luz como conceitos distintos, muitos anos após a criação da Termodinâmica, da produção das ondas electromagnéticas e do conhecimento do espectro e suas regiões infravermelha (1800) e ultravioleta (1801).	“A experiência mostra-nos que certos corpos, que são fontes de radiações luminosas, são também fontes de outras radiações nomeadamente caloríficas, propagando-se umas e outras através de distâncias enormes, onde não existe matéria ordinária.” (p. 323)
“Natureza da luz: Óptica geométrica e óptica física” (p. 323 a 326)	Mantém-se a ideia da existência do éter, como um fluido que preenche todo o espaço entre os corpos e nos espaços intermoleculares dos corpos.	(...) “a luz propaga-se no vazio, pois que a recebemos de corpos celestes onde, como nos espaços intermoleculares, supomos existir apenas o <i>éter</i> ”. (p. 324)
“Identidade das radiações caloríficas, luminosas e químicas” (p. 410 e 411)	O conhecimento revelado pelos autores acerca de espectroscopia revela a natureza electromagnética única de todas as radiações electromagnéticas o que torna desajustada a discriminação feita no livro e patente no título deste ponto.	“Com efeito, há partes do espectro em que são comuns as propriedades luminosas e caloríficas, ou luminosas e químicas, ou até luminosas, caloríficas e químicas” (p. 410)
“Objecto e natureza do calor” (p. 425)	A ideia de calor como energia das partículas de um corpo que se transmite depois no espaço por ondas da mesma natureza que a luz, associada à ideia da existência de um éter material	“As moléculas dos corpos supõem-se, com efeito, num estado de agitação contínua, movendo-se em trajectórias cuja forma depende do valor da sua coesão relativamente à

	(no vazio e nos interstícios dos corpos) conduziu à confusão entre luz e calor e à confusão entre calor e energia interna (função de estado totalmente ignorado pelos autores, tal como o conceito de sistema termodinâmico). Não se distingue as funções de estado das funções de linha.	força antagónica, que se atribui ao calor e se costuma chamar «força repulsiva do calor». A energia das partículas transmite-se ao éter circundante, propagando-se neste por ondulações da mesma natureza que as da luz.(...) A não materialidade do calor resulta das várias origens que o calor pode ter, mecânicas, químicas, eléctricas, etc. (p. 425)
“Transmissão e refacção do calor” (p. 431 e 432)	Trata-se de uma antiga concepção que remonta às experiências sobre o calor “oculto” com a ajuda de espelhos e lentes, a partir da segunda metade do século XVIII (o tempo do calórico).	“Recorrendo a prismas e lentes de substâncias diatérmicas, verifica-se que o calor radiante se refracta segundo as leis estabelecidas para o movimento ondulatório geral e verificadas na óptica para a refacção da luz”.
“Modo de avaliar a temperatura” (p. 456)	A designação estado calorífico, associada à temperatura (aqui definida a partir do modelo cinético) só serve para confundir os alunos, pois o calor não é uma função de estado e além disso a variação de temperatura pode ocorrer com base no trabalho e não no calor.	“Com o estado calorífico de um corpo varia a sensação de quente ou de frio que ele nos dá; essa sensação corresponde, como dissemos (n. 173) à energia cinética ou força viva das moléculas, dependendo pois do número destas e da sua velocidade”. (p. 456)
“Classificação dos fenómenos; definições” (p. 464)	A dilatação de um corpo associada apenas ao calor é incorrecta. Deve ser associada ao fornecimento de qualquer forma de energia.	“Se o corpo é sólido, o calor determina nele, entre certos limites de temperatura, uma dilatação regular” (...)
“Electricidade. Sua natureza” (p. 545 e 546)	A electricidade surge como causa; ora ela é uma propriedade de determinados corpos, e como propriedade não é causa de nada. A Física não estuda as causas. A última parte da afirmação é incorrecta, mesmo tendo em linha de conta a teoria electromagnética de Maxwell em que a luz fica	“Nesse estado especial, os corpos dizem-se electrizados. Chama-se electricidade a causa dos fenómenos que o revelam” (p. 545) “Sobre a natureza íntima da electricidade nada há perfeitamente assente” (...) Sem estarmos aqui a desenvolver o assunto,

	incluída nas ondas electromagnéticas. Há que ter em conta os três campos da electricidade: electrostático, magnetostático e electromagnético.	diremos que a electricidade não difere, pelas suas propriedades fundamentais, das outras formas de energia radiante” (p. 546)
“Quantidade de electricidade” (p. 551)	O facto de a massa ser associada à quantidade de matéria, hoje inaceitável, é compreensível porque a grandeza quantidade de matéria só surgiu mais tarde. Mas o facto de a electricidade não ser associada e estudada com base na existência da partícula material electrão (que só surge na p. 831) revela desactualização.	“Estas noções sobre a mensurabilidade da quantidade de electricidade correspondem a outras relativas à quantidade de matéria ou massa (nº 72), o que justifica o emprego da denominação massa eléctrica como equivalente à de quantidade de electricidade, sem que o seu uso envolva a ideia de que a electricidade seja ou não seja material” (p. 551)
“Electrólise; leis qualitativas” (p. 673)	É a primeira vez que surgem os iões, que não foram minimamente utilizados para interpretações actualizadas.	“Chamam-se <i>iontes</i> as partes em que a molécula do electrólito se decompõe”. (p. 673)
“Vaporização no vazio e temperatura não uniforme” (p. 487)	Embora agora a palavra princípio já seja aplicada a uma proposição, a deficiência permanece pois um princípio nunca é uma consequência de uma lei, mas o contrário. O princípio é aceite à partida para a construção de uma determinada teoria onde são estabelecidas leis.	“;no equilíbrio final o seu vapor tem uma tensão máxima p , correspondente à temperatura t mais baixa da parede. Esta proposição, que é uma consequência directa das leis da vaporização e condensação, é conhecida pelo nome de <i>princípio de Watt</i> ou <i>princípio da parede fria</i> . (p. 487)
“Equivalência de calor e trabalho” (p. 522 e 523)	Quando se fornece q calorias a um sistema, sem que o meio exterior receba trabalho do sistema, o sistema está a receber energia (medida por q , em calorias), o que faz aumentar a sua energia interna em q calorias. Se a energia fica toda acumulada no sistema ou	“Ao produto eq , dado pela relação precedente, chama-se energia calorífica correspondente à quantidade de calor q . Assim, se aquecermos um corpo ou um sistema de corpos, fornecendo-lhe q calorias sem que o meio exterior receba

	se uma parte vai contribuir para a realização de trabalho depende de cada contexto. O equivalente e é um mero factor de conversão entre unidades de energia.	trabalho, podemos dizer que a sua energia mecânica aumenta, sob qualquer forma, eq unidades de energia, correspondentes à unidade em que está expresso q .” (p. 523)
“Teoria da electrólise” (p. 678 e 679)	É a primeira vez que aparece a referência aos iões (designadas por iões) como partículas portadoras de electricidade, mas são totalmente ignoradas no resto do estudo da electricidade e são consideradas os «únicos veículos».	“Quando se estabelece a corrente eléctrica, os iões obedecem ao campo eléctrico e juntam-se no eléctrodo de nome contrário, onde se descarregam (...). Os iões são os únicos veículos da electricidade e por isso só os corpos que se dissociam conduzem a electricidade. ”
“Massas magnéticas. Leis quantitativas das acções magnéticas” (p. 713)	Mantém-se o conceito de massa magnética, facto ainda mais incompreensível por ser estudado o campo magnético com as respectivas linhas de campo, que sendo fechadas, mostram não haver nem fontes nem sumidouros de linhas de campo.	“Essas leis exprimem-se, como no caso da electricidade, pela fórm. $f = k \frac{m m'}{d^2}$ ” (p. 713)
“Princípio da campainha eléctrica/ do telégrafo eléctrico”	Uma vez mais a palavra princípio é usada de forma inadequada.	(O que consta destes dois parágrafos são meras descrições de funcionamento) (p. 767 e 768)
“Raios catódicos. Tubos de Crookes”. (p. 825, 826 e 827)	Os autores não referem o electrão, o que é estranho porque referem o resultado dos estudos de Jean Perrin (1895) e J. J. Thomson (1894) e mais á frente no livro referem-se ao electrão. Estavam desactualizados quase 20 anos em relação à proposta do termo electrão em 1891 para traduzir a unidade elementar de carga eléctrica que já então, com a teoria iónica e a electrólise, a larga maioria dos filósofos naturais aceitavam.	“Modernamente supõe-se que os <i>raios catódicos</i> são constituídos por partículas tenuíssimas, resultantes da desagregação dos átomos no momento da descarga e que transportam cargas eléctricas negativas. Experiências quantitativas diversas têm mostrado que a carga eléctrica transportada pelas partículas, em igualdade de massa, é 2000 vezes maior do que a do hidrogénio na electrólise”. (p. 827)
“Raios canais de Goldstein” (p. 827 e	Mostrando conhecer os resultados da experiência de	“Verificou que estes raios se desviam em sentido inverso

828)	Eugene Goldstein, em 1886, mais incompreensível se torna a desactualização do estudo dos raios catódicos e canais.	dos raios catódicos, pela acção dum campo (...) “achou que era cerca de 1000 vezes menor do que a dos raios catódicos e a carga eléctrica da ordem de grandeza do hidrogénio na electrólise.”
“Raios X”(p. 828 e 829)	Tratando-se de ondas electromagnéticas, os raios X têm todas as propriedades dessas ondas. No livro desconhece-se o facto de Max von Laue ter mostrado em 1912 que os raios X se difractam.	“Não se reflectem; não se refractam; não se difractam; nem se polarizam regularmente. Não são desviados pelo campo magnético. M. Perrin mostrou que os raios X ionizam os gases” (p. 829)
“Teoria electrônica. Iontização”(p. 831 e 832)	É só agora, e a 8 página do fim das 839 páginas do livro que Álvaro Machado introduz, pela primeira vez no ensino secundário português o termo electrão, que ele designa com a estranha designação de <i>electronte</i> . E erra ao generalizar que «se movem com velocidades invariáveis».	“Os fenómenos que se observam nos tubos de Crookes, os raios X e os fenómenos da condutibilidade eléctrica nos gases e os fenómenos afins de radioactividade revelam-nos a existência de partículas menores que os átomos, carregadas de electricidade e movendo-se com velocidades invariáveis. Os corpúsculos que parecem assim constituir a matéria da electricidade, chamam-se <i>electrontes</i> . (...) ao fenómeno em geral chama-se ionização”

TABELA III

Temas	Deficiências	Ilustrações
“Agentes físicos. Energia” (p. 9 e 10)	A Física como a ciência das causas e a energia como causa de os fenómenos ocorrerem como ocorrem (a seta do tempo)	“Compete à Física investigar as causas ou os <i>agentes</i> destas transformações, que modernamente se englobam sob a designação de energia” (p. 10)
“Método físico” (p. 11 e 12)	Há um método na Física, o <i>método experimental</i> .	“Nisto consiste a <i>experiência</i> que é o traço característico do método físico, por isso chamado <i>método experimental</i> ” (p. 11)
“Espaço e tempo; noção de velocidade” (p. 55 e 56)	As designações pouco adequadas de <i>espaço</i> (atrás, na página 16, os autores referem-se à extensão de um corpo como propriedade de ocupar uma certa porção do espaço) e <i>origem dos espaços</i> para o estudo dos movimentos. Foram introduzidas confusões com a ideia de um <i>espaço percorrido</i> ou caminhado (sempre positivo).	“O caminho andado por um móvel na sua trajectória ou a porção de trajectória percorrida chama-se em cinemática – o espaço”. Conta-se a partir dum ponto que se denomina <i>origem dos espaços</i> ”(…). “Resulta que - a velocidade é expressa por um número, que significa quantas unidades de espaço percorre o móvel na unidade de tempo;”
“Velocidade real do movimento rectilíneo: movimento uniforme e movimento variado” (p. 57 e 58)	Mantém-se o considerar não verdadeira uma grandeza média. De acordo com a definição, deslocamento por unidade de tempo é tão real ou verdadeiro como a instantânea.	“Nesta hipótese, a velocidade média do movimento tem um valor constante (...) “por outras palavras: a velocidade média é também a velocidade real. Os movimentos que satisfazem a esta condição dizem-se uniformes.” (p. 57)
“Aceleração. Movimento rectilíneo uniformemente variado” (p. 59 e 60)	Uma vez mais o erro de não recorrer à noção de taxa de variação nas grandezas físicas (no fundo traduzindo a derivada em cada instante), de não considerar as	“ A variação de velocidade na unidade de tempo chama-se aceleração” (...). As velocidades podem variar em grandeza e direcção e nesta em dois sentidos diferentes; neste

	<p>grandezas vectoriais como vectores (os vectores não são algébricos) e de tornar absoluto o que não o é (as componentes são algébricas mas podem ser ambas positivas ou negativas).</p>	<p>caso a aceleração é uma grandeza algébrica” (...).</p> <p>“(a) Movimento uniformemente acelerado se a aceleração é positiva; (b) Movimento uniformemente retardado se a aceleração é negativa” (p. 60)</p>
<p>“XI – Força instantânea: movimento rectilíneo e uniforme. Força constante: movimento rectilíneo e uniformemente variado” (p. 95 e seguintes)</p>	<p>Mantém-se a classificação das forças em instantâneas e contínuas (constantes ou variáveis) como causa dos movimentos rectilíneos uniforme e uniformemente ou desigualmente variáveis.</p> <p>E estabelecem-se igualdades entre grandezas com diferentes dimensões e unidades diferentes.</p>	<p>“designado a aceleração por a temos</p> <p>$a = \text{const.}$</p> <p>Comparando as velocidades adquiridas sucessivamente nos tempos 1, 2, 3 ... seg., nota-se que $AB = a$, $A'B' = 2a$, (...)</p> <p>(p. 100)</p> <p>(note-se que AB, $A'B'$, ... são comprimentos medidos na máquina de Atwood).</p>
<p>“Peso relativo e massa” (p. 112 e 113)</p>	<p>Os qualificativos acerca do peso só dificultam a sua aprendizagem. O peso relativo é no fundo uma medição do peso num dado lugar. É fácil de aceitar que o peso varia de lugar para lugar e que a balança ao equilibrar pesos está a medir a massa.</p> <p>E o não utilizar o sistema CGS que os autores já conheciam ainda mais dificulta a distinção pelos alunos entre peso e massa.</p>	<p>“Sejam p e p_1 os pesos absolutos do corpo considerado e do corpo padrão e m_1 e m_2 as suas massas (...) será</p> $p_r = \frac{p}{p_1} = \frac{m}{m_1}$ <p>Fazendo (...) $p_1 = 1$ e $m_1 = 1$ vem $p_r = p = m$ (...) Se tomarmos para unidade de peso o peso da unidade de massa, a massa e o peso relativo dum corpo são expressos pelo mesmo número.”</p> <p>(p. 112 e 113)</p>
<p>“Princípio da igualdade da acção e reacção” (p. 123 e 124)</p>	<p>Mantém-se a incoerência no enunciado do 3º princípio da Mecânica.</p> <p>A própria designação é incorrecta. As forças de acção e reacção são simétricas, portanto não são iguais.</p>	<p>“A observação e a experiência mostram-nos, a cada passo, que, quando se exerce uma força (acção) sobre um corpo, se desenvolve da parte deste outra força igual e contrária.” (p. 123 e 124)</p>
<p>“Movimento curvilíneo: força</p>	<p>O misturar três forças na interpretação do movimento</p>	<p>“(…) além da impulsão tangencial, há no movimento</p>

<p>tangencial, centrípeta e centrífuga” (p. 125 e 126)</p>	<p>curvilíneo, com uma figura de uma circunferência com segmentos de tangentes em vários pontos cujos extremos estão ligados por segmentos ao centro da circunferência só poderá confundir os alunos. A «impulsão tangencial» vai ser vista como uma espécie de «ímpeto» de Jean Buridan que mantém o corpo na trajectória. Sem recurso a referenciais, a explicação não poderá estar correcta.</p>	<p>curvilíneo uma força contínua na direcção da normal, dirigida constantemente para o centro da curva (...). Representa pois uma acção exercida sobre o móvel, a qual pode supor-se que parte do centro do movimento e chama o móvel para esse centro e por isso se chama <i>força centrípeta</i>. (...) à acção, exercida sobre o móvel, deve responder uma reacção igual e oposta, que tenderá a afastá-lo do centro e por isso se chama força centrífuga.</p>
<p>“Energia potencial e cinética” (p. 143, 144, 145)</p>	<p>Mantém-se a visão limitada da energia e continua-se a usar um termo obscuro. Além do uso de um termo indutor de confusão nos alunos (não tem as dimensões de uma força), desrespeita o conceito original de força viva introduzido por Leibniz.</p>	<p>“A palavra energia designa em ciência a capacidade de realizar trabalho mecânico”.</p> <p>(p. 144)</p> <p>“O trabalho duma força, que poe em movimento uma dada massa, é igual à força viva que lhe comunica durante a sua acção” (p. 145)</p>
<p>“Elasticidade e plasticidade dos sólidos” (p. 153)</p>	<p>Ao longo de todo o livro desconhece-se o átomo e o ião e usa-se o termo partícula. Mas continua-se a falar em forças moleculares num estado da matéria em que não há moléculas. Ora os químicos já há muito tinham distinguidos átomos e moléculas e já havia vários modelos atómicos.</p>	<p>“às vezes, porém as forças aplicadas aos sólidos não são suficientemente grandes para produzirem a desintegração ou deformação permanente, mas sim temporária. Quando tais forças cessam de actuar, outras forças moleculares tendem a restituir ao sólido a forma primitiva.” (p. 153)</p>
<p>“Pressões de cima para baixo sobre o fundo horizontal” (p. 166 e 167)</p>	<p>Confusão entre pressão e forças de pressão. A pressão é uma força por unidade de área e, portanto, não pode ter as dimensões de um peso, não pode ser igualado a um peso, tal como se afirma no manual.</p>	<p>“A totalidade das pressões de cima para baixo, exercidas sobre o fundo horizontal dum vaso por um líquido pesado, em equilíbrio, é igual ao peso duma coluna líquida, tendo por base a superfície do fundo do vaso e por altura a distância deste à superfície livre.”</p>
<p>“Luz. Óptica” (p. 235, 236 e 237)</p>	<p>Mantém-se a ideia de éter como fluido, quando a ideia</p>	<p>“Admite-se que as moléculas dos corpos luminosos estão animadas</p>

	de campo electromagnético, as experiências de interferometria e a teoria da relatividade já tinham mostrado não ter fundamento.	dum movimento vibratório muito rápido, o qual se comunica a um fluido especial chamado éter, que preenche tanto os espaços intermoleculares como interstelares e por ele é transmitido em todas as direcções, sob a forma de ondas análogas às que vemos formarem-se nos líquidos pelo choque duma pedra. ” (p. 236)
Distinção entre calor e temperatura” (p. 313)	Permanece um grande desconhecimento da Termodinâmica, ciência construída no século XIX.	“O calor não é espécie alguma de matéria. Conquanto não possamos determinar ao certo a natureza do calor, pois a esse respeito só se fazem hipóteses como para a luz (...) (p. 313)
“Distinção entre calor e temperatura” (p. 314)	Mantém-se a ideia da temperatura como grandeza que não se pode medir com rigor, nem exprimir por um número. Isto é escrito muitos anos após se ter criado a escala absoluta de temperatura e haver termómetros de gases que a podem medir. É muito mais correcto distinguir e explicar dois tipos de medições.	(...) “por isso apreciamos o calor por alguns dos seus efeitos, naturalmente por aqueles que se prestam a uma medição directa mais rigorosa: Não é certamente a temperatura que melhor serve, porque essa, em absoluto, não é uma grandeza mensurável. É uma simples condição, ou estado dum corpo, que podemos cotar mas não podemos medir rigorosamente e exprimir por um número (...) (p. 314).
“Quantidade de calor” (p. 324)	A ideia de calor como energia contida num corpo remonta ao tempo do calórico, e traduz uma clara confusão entre calor e energia interna (função de estado totalmente ignorada pelos autores, tal como o conceito de sistema termodinâmico). Não se distinguem as funções de estado das funções de linha.	“Portanto ao lado da temperatura, que devemos considerar como o calor sensível dum corpo, há que atender a outro factor, que vem a ser a energia calorífica armazenada nesse corpo, ou a sua <i>quantidade de calor</i> . Dois corpos podem ter a mesma temperatura sem encerrarem a mesma quantidade de calor.” (p. 324)
“Frio produzido pela evaporação; suas aplicações” (p. 357)	O frio não é uma grandeza física, por isso é incorrecto considerá-lo equivalente a uma grandeza física. Note-se	“O frio, ou abaixamento de temperatura, produzido pela evaporação, não tem outra causa e é tanto maior quanto maior é a

	que foi considerado numa determinada época como tal.	velocidade de evaporação” (p. 357)
“Princípio da parede fria” (p. 263 e 364)	Repete-se o erro de confundir a descrição de um fenómeno com um princípio	(este parágrafo é a mesma descrição de outros livros anteriores e com a mesma figura)
“Transformações de trabalho mecânico em calor” (p. 377 e 378)	Uma vez mais se considera como partículas apenas as moléculas. Mas nota-se uma incoerência como o que vem pouco depois ao afirmar que o calor se propaga no espaço interstelar.	“Há vários factos que mostram ser o calor uma forma de energia molecular, havendo correlação entre elas e outras formas de energia” (..) (p. 377)
“Radiação calorífica” (p. 383 e 384)	A confusão entre calor e luz. De qualquer forma há incoerência com o que atrás se afirmou de o calor ser uma forma de energia molecular e aqui afirmar que o meio interstelar está privado de matéria.	“O calor propaga-se no vácuo. É assim que o calor do Sol chega à Terra, depois de ter percorrido, com enorme velocidade, uma distância de milhões de léguas, num meio que supomos privado de matéria” (p. 383 e 384)
“Condutores e isoladores” (p. 416 e 417)	Após vários anos após o electrão «entrar em cena», depois de vários modelos defenderem a existência de átomos com electrões a moverem-se em torno de núcleos, considerar-se a electricidade como “qualquer coisa” revela uma grande desactualização do livro.	“O facto de haver corpos que adquirem o estado eléctrico por fricção, sem precauções especiais, enquanto outros precisam de ser segurados por intermédio dos primeiros, levou a considerar a electricidade como alguma coisa que pode deslocar-se através da massa dos corpos com maior ou menor facilidade ”
“Quantidade de electricidade; unidades” (p. 424)	A designação incorrecta massa eléctrica vem por analogia com a quantidade de matéria. O problema está em a electricidade ser toda ensinada sem a referência aos electrões.	“A expressão quantidade de electricidade usa-se indiferentemente com as expressões massa eléctrica ou carga eléctrica.” (p. 424)
“Princípio da condensação eléctrica” (p. 443 e 444)	Uma vez mais o uso epistemologicamente incorrecto da palavra princípio.	(É explicada a condensação eléctrica sem nunca aparecer uma afirmação que se veja que é um princípio.)
“Condutores de corrente e ligações” (p. 466 e 467)	Pela primeira vez aparecem aqui dois tipos de condutores e se referem os iões (designados por iontes) como	“Os outros condutores líquidos sofrem decomposição ao mesmo tempo que dão passagem à electricidade e por isso se

	portadores de carga no contexto da condução e dos condutores eléctricos. Há um progresso, já que até aqui falava-se em fluxo de corrente sem especificar portadores.	denominam electrólitos. (...) A decomposição dos electrólitos pela corrente (electrólise) faz-se sempre em duas partes que se chamam iões, (...) transportando um deles uma carga positiva, o outro uma carga negativa
Características da corrente; força electromotriz, intensidade, resistência (p. 470 e 471)	A f.e.m, só é igual à d.d.p em circuito aberto, portanto quando não passa corrente. E lá aparece mais uma vez a causa. Há outras condições para que haja “fluxo de electricidade”.	“À diferença de potencial entre os polos dum gerador corresponde a força electromotriz, causa do fluxo da electricidade.” (p. 470)
“Acção mútua dos polos do magnete” (p. 490, 491)	Recorre-se ao conceito “quantidade de magnetismo” e permanece a velha lei de Coulomb das acções magnéticas entre polos que não são isoláveis.	“3ª) As tracções e repulsões magnéticas variam na razão inversa do quadrado da distância; 4ª) são proporcionais às quantidades de magnetismo dos polos (...) $f = \frac{q q'}{d^2}$ ”
“Tubos de Geissler e de Crookes” (p. 524)	Os autores ainda desconhecem o electrão, estando desactualizados quase 20 anos em relação à proposta do termo electrão em 1891.	“São as <i>radições catódicas de Crookes</i> , que se supõem constituídas por partículas tenuíssimas, destacadas do cátodo no momento da descarga eléctrica” (p. 524)